

A	B	C	c_1	c_2	c_3	...	c_n
			x_1	x_2	x_3	...	x_n
x_1	c_1	b_1	a_{11}	a_{12}	a_{13}	...	a_{1n}
x_2	c_2	b_1	a_{21}	a_{22}	a_{23}	...	a_{2n}
...
x_m	c_m	b_m	a_{m1}	a_{m2}	a_{m3}	...	a_{mn}
F^1		Δ_0	Δ_1	Δ_2	Δ_3	...	Δ_n

Bu yerda $X(b_1; b_2; \dots; b_m)$ yechimlarimiz butun sonlardan iborat bo'lsa ($b_i \in Z$), yechimlarimiz butun sonli programmalashtirish masalasining yechimlari bo'ladi.

Butun sonli programmalash masalalarni yechish uchun ularning xususiyatlarini e'tiborga oluvchi usullar yaratilgan. Ulardan biri amerika olimi R. Gomori tomonidan yaratgan bo'lib, optimal yechimni beruvchi eng aniq usul hisoblanadi.

Bu usulning g'oyasi quyidagidan iborat:

Agar $X(b_1; b_2; \dots; b_m)$ yechimlar butun sonlarda iborat bo'lmasa, ya'ni b_i yechimlarning ba'zilar yoki hammasi kasr sonlardan iborat bo'lsa, $x_j \in Z$ shart bajarilishi uchun "kesuvchi tenglama" deb ataluvchi qo'shimcha tenglama kiritiladi.

Buning uchun quyidagi tushunchalarni kiritamiz:

Ixtiyoriy a ratsional son bo'lsin. Buni quyidagicha ko'rinishda

$$a = [a] + \{a\} \quad (2)$$

yoziq olamiz. Bu yerda $[a] - a$ sonining butun qismi; $\{a\} - a$ sonining kasr qismi hisoblanadi. Jadvalning C ustunidagi kasr sonlardan iborat bo'lgan b_i sarlardan $\max_i \{b_i\}$ shart asosida kerakli satrni ajratib olamiz. Masalan $\max_i \{b_i\} = q_k$ bo'lsin. Demak k - satr ajratib olindi. Bu satr uchun $\{a_{kj}\} = q_{kj}$ belgilash kiritib quyidagi tengsizlikni hosil qilamiz:

$$q_{k1}x_1 + q_{k2}x_2 + \dots + q_{kn}x_n \leq q_k \quad (3)$$

Bu tengsizlikdan

$$-q_{k1}x_1 - q_{k2}x_2 - \dots - q_{kn}x_n + x_{n+1} = -q_k \quad (4)$$

kesuvchi tenglamani hosil qilamiz. Bu tenglama asosiy tenglamalar sistemasiga kiritib yoziladi. So'ngra basis yechim almashtiriladi va simpleks usul bilan yechiladi. Bu jarayon

yechimlar butun son bo'lgunicha yoki yechimning mavjud emasligi aniqlangunicha davom ettiriladi.

Har bir bosqichda tuzilgan qo'shimcha tenglama kesuvchi tenglama deb atalishiga sabab, bu tenglama yordamida berilgan butun sonli chiziqli programmalash masalasi yechimlar to'plamidagi kasr sonli yechimni o'z ichiga oluvchi qismi kesib boriladi.

Agar kasr sonli x_i ga mos keluvchi qatorda barcha x_{ij} lar butun sonli bo'lsa, u holda masala butun sonli yechimga ega bo'lmaydi.

Masalaning qo'yilishi. Berilgan masalaning butun sonli yechimlarini toping va geometrik izoxini bering.

$$\begin{array}{l} 2x_1 + x_2 = 4 \\ x_1 + 2x_2 = 4 \end{array} \quad F = x_1 + x_2 \rightarrow \max.$$

Yechish: Bu masalani avval simpleks usul bilan yechib olamiz. Quyidagi

$$\begin{array}{l} 2x_1 + x_2 + y_2 = 4 \\ x_1 + 2x_2 + y_3 = 4 \end{array} \quad F = x_1 + x_2 + 0 \cdot y_1 + 0 \cdot y_2 \rightarrow \max.$$

ko'rinishga o'tkazib olamiz.

	A	B	C	1	1	0	0
				x_1	x_2	y_1	y_2
1	y	0	4	2	1	1	0
2	y	0	4	1	2*	0	1
F¹			0	-1	↑ -1	0	0
1	y	0	2	3/2*	0	1	1/2
2	x	1	2	1/2	1	0	1/2
F²			2	↑ -1/2	0	0	1/2
1	x	1	4/3	1	0	2/3	1/3
2	x	1	4/3	0	1	1/3	2/3
F³			8/3	0	0	1/3	1/3

Berilgan masalaning simpleks usulda yechimlarini oldik. Yechimlarimiz: $X(x_1; x_2) = \frac{4}{3}; \frac{4}{3}$

ga teng bo'ldi. Ko'rinib turibdiki bu yechimlarimiz kasr yechimlar bo'lib qoldi. Bu yechimlarning ikkalasi xam bir hil bo'lib qoldi. Xohlagan bittasini tanlab olsak bo'lar ekan,

chunki $\min \frac{1}{3} : \frac{2}{3} = \frac{1}{2}; \frac{1}{3} : \frac{2}{3} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ dan ikkalasi xam teng chiqib qoldi. x_1 satrni tanlab olamiz.

(2) va (3) ifodalarga ko'ra $\frac{2}{3} y_1 + -\frac{1}{3} y_2 = \frac{4}{3}$ tengsizlikni hosil qilamiz. Bu tengsizlikdan $\frac{2}{3} y_1 + \frac{2}{3} y_2 = \frac{1}{3}$ ga ega bo'lamiz. Bu tengsizlikning o'ng tomoniga y_3 ni qo'shib chap tomonga o'tkzatsak quyidagi tengsizlikka ega bo'lamiz. $\frac{2}{3} y_1 + \frac{2}{3} y_2 - y_3 = \frac{1}{3}$. Bu tengsizlikni oxirgi simpleks jadvaliga joylashtiramiz va hosil bo'lgan jadvalni simpleks usul bilan yechamiz.

A	B	C	1	1	0	0	0
			x_1	x_2	y_1	y_2	y_3
x_1	1	4/3	1	0	2/3	1/3	0
x_2	1	4/3	0	1	1/3	2/3	0
y_3	0	1/3	0	0	* 2/3	2/3	-1
F⁴		8/3	0	0	↑ 1/3	1/3	0
x_1	1	1	1	0	0	-1	1
x_2	1	3/2	0	1	0	1	1/2
y_1	0	1/2	0	0	1	1	3/2
F⁵		5/2	0	0	0	0	1/2

Demak yechimlarimiz yana butun chiqmadi $X(x_1; x_2) = 1; \frac{3}{2}$ kasr yechimlar hosil bo'ldi.

$\max_i \{b_i\}$ shartdan foydalanib $\max_i \frac{3}{2}; \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ ni hosil qilamiz. Demak x_2 satr bo'yicha yuqoridagi (2) va (3) ifodaga ko'ra quyidagi $-\frac{2}{3} y_3 = \frac{3}{2}$ tengsizlikni hosil qilamiz. Bu tengsizlikning o'ng tomoniga y_4 ni qo'shib chap tomonga o'tkzatsak quyidagi tenglikka ega bo'lamiz $\frac{1}{2} y_3 - y_4 = \frac{1}{2}$. Bu tengsizlik yordamida 5-simpleks jadvalini quyidagi ko'rinishda yozib olamiz.

A	B	C	1	1	0	0	0	0
			x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	y_4

						2		4
x_1	1	1	1	0	0	1	-	0
x_2	1	3/2	0	1	0	1	1/2	0
y_1	0	1/2	0	0	1	1	3/2	0
y_4	0	1/2	0	0	0	0	1/2	-
F^6		5/2	0	0	0	0	1/2	0

Bu jadvaldan hal qiluvchi elementni tanlab olamiz $\min_j \frac{1}{2} : \frac{1}{2} = 1 = 1$. Xar bir yacheykadagi kasr sonlar musbat bo'lishi kerak. Bu jadvalda faqat y_4 satrdagi kasr son musbat. Shuning uchun y_4 satrdagi $\frac{1}{2}$ kasr sonni hal qiluvchi element qilib olamiz va 6-jadvalni simpleks usulda yechamiz.

A	B	C	1	1	0	0	0	0
			x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	y_4
x_1	1	0	1	0	0	-1	0	2
x_2	2	2	0	1	0	1	0	-
y_1	0	2	0	0	1	1	0	3
y_3	0	1	0	0	0	0	1	-
F^6		2	0	0	0	0	0	1

Demak bu simpleks jadvalimizda yechimlarimiz butun sonlar chiqdi. $X(x_1; x_2) = (0; 2)$ Bu yechimlardan foydalanib F ni topamiz. $F = x_1 + x_2 = 0 + 2 = 2$.

Xulosa. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, Gomori usuli butun sonli chiziqli programmashtirish masalalarini yechishda samarali va qulay algoritmlardan biri hisoblanadi. Ushbu usul yordamida ishlab chiqarishni optimal rejalashtirish, resurslarni samarali taqsimlash, transport va logistika masalalari kabi amaliy muammolarni aniq matematik model asosida hal qilish mumkin.

Shuningdek, maqolada simpleks jadvallar asosida yechim olish jarayoni ketma-ket yoritilib, kesuvchi tenglamalarning geometrik va iqtisodiy mazmuni tushuntirildi. Olingan natijalar butun sonli programmashtirish usullarining amaliy ahamiyati yuqori ekanligini hamda murakkab optimallashtirish masalalarini yechishda keng qo'llanish imkoniyatiga ega ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Paul R. Thie., G. E. Keough.** An Introduction to Linear Programming and Game Theory. Copyright © 2008 John Wiley & Sons, inc.
2. **Raisov M.** Matematik programmalash: O'quv qo'l./M.Raisov; O'zR oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — T.: „Voris" nashriyot, 2009. — 176 b.
3. **Shaun P. Hargreaves Heap and Yanis Varoufakis.** Game Theory. This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2003.
4. Шердор А., Шукруллоев Б. Многофакторный эконометрический анализ в рыночной экономике // Science and Society. – 2024. – Т. 1. – №. 7. – С. 19-26.
5. Akhmedov Sh.B. Derivative of a function and its applications in economics // International journal of artificial intelligence. — 2025. — Vol. 5, No. 04. — P. 1605–1613.
6. Jamolova F. et al. ISSUES OF STRENGTHENING THE PRACTICAL DIRECTION OF THE HIGHER MATHEMATICS COURSE TAUGHT IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION COUNTRIES //ILMIY XABARNOMA. – 2024. – С. 37.
7. Sherdor A. TEACHING APPLIED MATHEMATICS WITH PRACTICAL ECONOMIC PROBLEMS TO ECONOMICS STUDENTS //Universum: психология и образование. – 2024. – №. 5 (119). – С. 62-64.
8. Sherdor A., Bektosh S. Optimization of the supply chain in uzbekistan: transportation and distribution of goods using the simplex method //MUNDARIJA–СОДЕРЖАНИЯ–CONTENT. – 2024.
9. Axmedov S. B. HOSILANING TADBICHLARI MAVZUSINI O ‘QITISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK YONDOSHUV //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPi conference 3. – С. 37-41.
10. Boxodirovich A. S., Hasanovna Q. A. MAKTAB MATEMATIKA KURSIDA NOSTANDART MASALALARDAN FOYDALANISH //ZAMONAVIY ILM-FAN VA INNOVATSIYALAR NAZARIYASI. – 2025. – Т. 2. – №. 2. – С. 40-41.
11. Mohchehra T., Bahodirovich A. S. BOSHLANG ‘ICH SINFLARDA KOMBINATORIK MASALALARNI YECHISHDAGI DASTLABKI TASAVVURLAR //PEDAGOGIK TADQIQOTLAR JURNALI. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 58-60.
12. Boxodirovich, Axmedov Sherdor. “IQTISODIY YO‘NALISHLARDA “MATRITSALAR VA ULAR USTIDA AMALLAR” MAVZUSINI O ‘QITISH USULLARI MAVZUSI.” Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2.4-2 (2025): 19-23.
13. Axmedov Ш. Интеграционный метод преподавания определенных интегралов в экономике //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 3/S. – С. 320-324.
14. Universiteti A. D., Akbarova S. X. Ahmedov Sherdor Differensial tenglamalarni yechishda energiya integralining tadbiqu.
15. Sherdor A., Maryamoy T. APPLICATION OF SPECIAL AND IMPROPER INTEGRALS TO ECONOMICS: A COMPREHENSIVE OVERVIEW //ИКРО журнал. – 2025. – Т. 15. – №. 01. – С. 949-952.